

ACERVO DE DESENHOS DO ARQUITETO PAULO MENDES DA ROCHA: MODOS DE APROXIMAÇÃO DE FONTES PRIMÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DE PESQUISA

Catherine Otondo

RESUMO

Desenhar, é parte fundante do raciocínio projetual do arquiteto Paulo Mendes da Rocha. O desenho é aquilo que, para ele, conforma uma realidade, ou como prefere dizer o próprio arquiteto, coloca um *problema*. Uma linha assim não é apenas um contorno, ela é uma ação sobre o território. Deste modo, o desenho está ligado à ideação, uma instância privilegiada sobre a qual se materializa a ação do pensamento projetual.

A construção deste argumento é a base da tese que defendi em 2013: *Desenho e espaço construído: pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha*. Teve como premissa inicial o entendimento da dimensão do corpus de desenhos elaborados por ele, e posteriormente sua ordenação em distintas dimensões: desde a elaboração de uma lista de projetos realizados pelo escritório, o apuramento do material gráfico existente, e finalmente a elaboração de critérios de agrupamento entre as obras realizadas a fim de criar uma narrativa que cobrisse o arco histórico de toda sua trajetória profissional (1958-2008).

Esta apresentação irá expor como se deu este processo trabalho, seus momentos de inflexão e resultados, a partir do olhar de um pesquisador (a autora) focada nos procedimentos da prancheta, mais que na construção de uma narrativa historiográfica.

Palavras-chave: Paulo Mendes da Rocha, Desenhos, Processos projetuais.

COLLECTION OF DRAWINGS BY THE ARCHITECT PAULO
MENDES DA ROCHA: METHODS OF APPROACHING
PRIMARY SOURCES FOR RESEARCH ELABORATION
ABSTRACT

Drawing is a founding portion of the creative process for the architect Paulo Mendes da Rocha. Drawing, for him, is what conforms a reality, or as the architect himself states, it poses a *problem*. In that manner a line is not just an outline, it's an action on the territory. Therefore, drawing is linked to ideation, a privileged instance upon which the action of design thinking materializes itself. The core of this argument is the basis of the thesis that I defended in 2013: *Design and built space: thinking and doing in the work of Paulo Mendes da Rocha*. The initial premise was the grasp of the extent of the corpus of drawings elaborated by him, and later, ordering it in different levels: from the preparation of a list of projects carried out by the office, the verification of the existing graphic material, and finally the elaboration of criteria of grouping of the projects in order to create a narrative that covered the historical arc of all his professional trajectory (1958- 2008).

This presentation will expose how this process arose, its moments of inflection and results; motivated on the procedures of the drawing board, rather than the production of a historiographical narrative.

Keywords: Paulo Mendes da Rocha, Drawings, Design Process.

ACERVO DE DIBUJOS DEL ARQUITECTO PAULO
MENDES DA ROCHA: MODOS DE APROXIMACIÓN DE
FUENTES PRIMARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS
RESUMEN

Dibujar, es parte constituyente la concepción proyectual del arquitecto Paulo Mendes da Rocha. El diseño lo que, para él, conforma una realidad, o como prefiere decir el propio arquitecto, plantea un *problema*. Una línea así no es sólo un contorno, es una acción sobre el territorio. Así, el diseño está unido a la ideación, una instancia privilegiada sobre la cual se materializa la acción del pensamiento proyectual. La construcción de este

argumento es la base de la tesis que defendí en 2013: *Diseño y espacio construido: pensar y hacer en la obra de Paulo Mendes da Rocha*. Que empezó con la elaboración de una lista de proyectos realizados por la oficina, la verificación del material gráfico existente, y posteriormente, su ordenación en distintas dimensiones: desde la elaboración de una lista de proyectos realizados por la oficina, De articulación entre las obras realizadas a fin de crear una narrativa que cubra el arco histórico de toda su trayectoria profesional (1958- 2008).

A partir de la mirada de un investigador (la autora) enfocada en los procedimientos del tablero, más que en la construcción de una narrativa historiográfica.

Palabras llave: Paulo Mendes da Rocha, Dibujos, Procesos de Diseño.

As atividades manuais, segundo o sociólogo inglês Richard Sennett, no livro *o Artífice*, fazem parte de nossa *cultura material*, e podem dizer muito a nosso respeito. A habilidade de fazer bem as coisas não é privilégio do artesão, personagem que praticamente desaparece no mundo industrial ocidental. Ela está no impulso, no desejo de fazer coisas de modo que cabeça e mão estejam relacionadas, quer seja um violino, um programa de computador ou um delicioso frango assado! (SENNETT, 2009, p. 20) Para Sennett, o bom *artífice*

sustenta um diálogo entre práticas concretas e ideias; esse diálogo evolui para o estabelecimento de hábitos prolongados, que por sua vez criam um ritmo entre a solução de problemas e a detecção de problemas.

(SENNETT, 2009, p. 20)¹

Neste caminho, o autor defende que durante o processo de elaboração das coisas há reflexão, ou julgamento, tanto em relação ao trabalho como ao resultado final, para isso, segundo Sennett :

O envolvimento [do trabalhador] deve ter início antes, requerendo uma compreensão melhor e mais plena do processo através do qual as pessoas produzem coisas

(SENNETT, 2009, p. 17)

Ao valorizar as atividades manuais, o autor aproxima cabeça e mão, o mundo das ideias e o mundo das ações.

O raciocínio que vamos adiante desenvolver está de acordo com esta visão. Como, a partir da atividade manual do desenho, Paulo Mendes da Rocha,² projeta e constrói revelando assim seu pensar.

Para nós, arquitetos contemporâneos cuja prática se desenvolve cada vez mais longe da prancheta e perto do computador, é importante compreender que o desenho tem um valor específico na projeção, que

1. O autor continua a frase exemplificando que: "A relação entre a mão e a cabeça manifesta-se em terrenos aparentemente tão diferentes quanto a construção de alvenaria, a culinária, a concepção de um playground ou tocar violoncelo".

2. A partir deste momento iremos abreviar o nome Paulo Mendes da Rocha com as iniciais: PMR.

caracteriza e determina o pensamento espacial do arquiteto, e por isso, seja ele feito à mão ou pela máquina, é necessário ter em mente a proeminência desse valor.

Não caberia fazer aqui um contraponto entre mão x máquina, nem entraremos no mérito das diferenças entre obras de arquitetura feitas a partir de desenhos feitos à mão ou digitais. Interessa compreender apenas que o uso de programas digitais na elaboração de projetos de arquitetura estabelece uma outra possibilidade de conceber arquitetura, e outro suporte para o pensamento.

Aquilo que podemos apreender por enquanto é que o ato de desenhar à mão permite ao arquiteto rever, reinventar e repensar sua ideia, em uma experiência onde mente e mão se relacionam diretamente, fisicamente. Um processo dinâmico que parece ter o tempo a seu favor. Um tempo que passa, um “tempo para sonhar”, e “muita calma para pensar” (JOBIM, 1963).

Afastando a ideia um tanto romântica do *artífice*, do arquiteto/artesão que desenha sozinho num canto de seu ateliê, é preciso ressaltar que, hoje em dia, o arquiteto PMR trabalha de uma maneira diferenciada de seus pares. Tem um escritório *enxuto*, sem equipe de projeto e sem computadores. Realiza poucos trabalhos ao mesmo tempo, estabelece uma relação próxima com a produção do projeto e tem uma rotina de trabalho que em nada se assemelha à dos ditos arquitetos do *star system*.³

É um arquiteto que desenvolve suas ideias num primeiro momento por meio de desenhos feitos à mão livre sobre papel manteiga ou elaborando maquetes de papel, outros suportes da mediação entre mente e mão: o momento preciso da concepção propriamente dita. No momento que julga ter chegado a uma primeira síntese do projeto, PMR apresenta suas ideias à equipe de arquitetos que efetivamente irá desenvolver o trabalho. O desenho passa a desempenhar, então, um papel de comunicação entre os membros da equipe; tem uma função social, ele é a base da transmissão de informação, passa por ajustes, mudanças até vir a se realizar na obra construída.

Podemos perceber por este modo de trabalhar uma dupla natureza do desenho: uma no momento de concepção e outra de socialização da informação. No livro *Why Architects Draw* (1994), o antropólogo americano Edward Robbins afirma que a complexidade da função do

3. Refiro-me aos arquitetos que também foram ganhadores do Premio Pritzker: Norma Foster, Renzo Piano, Frank O. Gehry.

desenho de arquitetura manifesta-se por sua extraordinária habilidade de ser suporte material, que implica na criação e ao mesmo tempo na produção social do trabalho (ROBBINS, 1994).

Concordarmos com essa ideia: um desenho de arquitetura pode ter duas ou mais naturezas, o que importa esclarecer, então, é sobre qual delas estamos trabalhando.

Aqui, o *desenho* está ligado à ideação, projeção. Trata-se de uma instância privilegiada sobre a qual se materializa a ação do pensamento projetual.

Com o desenvolvimento dos estudos foi também possível compreender como o arquiteto atua sobre o espaço e como o espaço age sobre o arquiteto. Quer dizer: como a memória do espaço também faz parte de sua experiência, como mede o espaço com sua dimensão corporal, como reage às diferenças de luz e sombra e apreende assim a escala do lugar.

O exame direto das obras nos coloca frente à realidade do espaço construído, e nos obriga elaborar novas perguntas: como o arquiteto opera com as determinações da matéria, da técnica e do programa? Por meio de quais ações projetuais o arquiteto transforma o espaço? Enfim, *como* ele toma consciência ou dá *forma* a seu pensamento?

CORPUS: ABRINDO GAVETAS

O extenso trabalho de estudo e documentação do acervo de desenhos de PMR situa o ponto de partida dessas reflexões. Além do convívio direto com o arquiteto e familiaridade com seus registros e notações – de grande valor para nosso trabalho – pudemos gerar a produção de um arquivo de obras que foi apresentada em regime de mestrado, criando a oportunidade para o prosseguimento dos estudos em regime de doutorado.

Percebemos desde o início do levantamento, que esta separação física dos arquivos tinha uma relação direta com o tipo de suporte e material gráfico de cada projeto, seja em termos cronológicos ou em termos de grau de desenvolvimento do projeto: os estudos e croquis estão nas gavetas, os projetos executivos, por serem mais volumosos em número de pranchas, estão nos tubos e os projetos mais recentes estão no computador.

Constatamos que a estrutura de trabalho dentro do escritório de PMR sempre foi a mesma desde os primeiros anos de profissão: a equipe de arquitetos e estagiários variava de acordo com o volume

de trabalho, os projetos eram desenvolvidos no escritório coordenados por PMR e João Eduardo de Genaro.⁴ Primeiramente, o escritório ficava em uma sala alugada no edifício Conjunto Nacional na avenida Paulista e em 1973, mudou-se para o edifício do IAB-SP,⁵ onde está até hoje. A partir de 1974, a administração do escritório e catalogação dos projetos passou a ser feita de forma primorosa por Dulcinéia do Carmo Pereira, que é quem sabe até hoje onde tudo está.

Os projetos de grande escala, feitos até o início da década de 1990, estão bem guardados em tubos de papelão. São, na maioria, trabalhos que chegaram à fase de projeto executivo ou de projetos de porte que não foram construídos: Faculdade de Antropologia e Sociologia (1962), por exemplo, ou concursos, como Clube da Orla (1963). São, portanto, desenhos técnicos feitos em papel manteiga ou vegetal, à lápis e à nanquim.

Pudemos observar que as pranchas dos projetos executivos são bastante *limpas*, com poucas informações escritas, poucas cotas, uma marcação destacada dos eixos da estrutura, e uma clara preferência pelo desenho nas escalas menores⁶ e a detalhes em escala 1:1; todos feitos de maneira primorosa, revelando o rigor do arquiteto inclusive na apresentação dos seus projetos.

O cuidado dispensado aos pormenores construtivos é uma característica dos projetos elaborados por PMR. O cuidado com as dimensões das peças de um guarda corpo, o fechamento das janelas, o pivô da porta. Enfim, trata-se de um arquiteto que tem prazer em desenvolver esses pequenos engenhos. Mas podemos considerar também, que no final da década de sessenta e durante a década de setenta passados, a indústria da construção não estava tão desenvolvida como hoje, e era necessário desenhar tudo.⁷

Como se sabe, no ano de 1969, PMR teve seus direitos civis cassados pelo governo militar. O termo de cassação o proibia de lecionar

4. O arquiteto João Eduardo de Genaro foi sócio de PMR entre os anos de 1958 a 1964.

5. IAB-SP: Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo, localizado na Vila Buarque região central da cidade.

6. O projeto executivo da casa Gerassi está desenhado em sete pranchas A1, com plantas na escala 1:25, poucas cotas e algumas indicações escritas. Ver: Casa Gerassi. 1:100, n. 15, especialmente dedicado à Casa Gerassi, Buenos Aires, 2008.

7. Era comum encontrar nos primeiros trabalhos vários detalhes construtivos 1:1., pregos, buchas e parafusos estão desenhados primorosamente a lápis, com as ranhuras representadas em uma delicada hachura vermelha.

na FAU e também de trabalhar para órgãos públicos. Existem dois paradoxos nesta questão que merecem ser destacados.

O primeiro é que PMR foi cassado no mesmo momento em que ganhou o concurso para o Pavilhão de Osaka, que seria a sede representativa do país na Exposição Internacional do Japão. Diante do constrangimento em ter o autor do projeto - que representaria o Brasil na Exposição - privado de seus direitos civis, o Governo Federal *acertou* os tramites necessários e PMR pode viajar em segurança para o Japão com um passaporte diplomático, a fim de desenvolver o trabalho junto a uma equipe de arquitetos e engenheiros locais.⁸

O segundo paradoxo vem do fato de que mesmo durante os duros anos da ditadura, PMR realizou projetos importantes, inclusive para o poder público, sempre com a ajuda de amigos que estabeleciam parcerias a fim de viabilizar a participação do arquiteto nas concorrências. Ao analisarmos a lista de projetos, veremos que de 1957 a 1970, PMR realizou 53 projetos, e que de 1970 a 80, realizou 55, dos quais 22 eram encargos públicos.

Contudo, o que parece uma contradição, pode ser explicada nas palavras do arquiteto César Shundi, em sua dissertação de mestrado sobre a rodoviária de Jaú de Vilanova Artigas:

De um lado, se encontravam os interesses dos arquitetos e urbanistas, que há muito buscavam possibilidades de atuação de maior amplitude, realizando projetos públicos no âmbito da cidade. De outro, a necessidade dos governantes do país naquele instante, agindo pela mão forte da ditadura militar, em demonstrar avanços e realizar projetos. (IWAMIZU, 2008, p. 142)

A partir dessa convergência de interesses, PMR, bem como Artigas, puderam realizar grandes projetos durante a década de 1970, como: Escola Jardim Calux (1972), Estádio Serra Dourada (1973) e Cecap Itatiba (1975).

Mesmo assim, os efeitos da cassação foram devastadores para a trajetória desses arquitetos, que devido a essa interrupção forçada

8. O projeto completo das formas e protensões foi realizado por uma equipe de engenheiros japoneses, a partir do pré-cálculo feito pelo engenheiro brasileiro Siguer Mitsutani e os desenhos deste projeto executivo em japonês estão guardados em tubo no escritório.

realizaram bem menos trabalhos do que suas capacidades produtivas permitiam.

Como meio de continuar trabalhando, PMR realizou diversos projetos residenciais: dos 272 projetos listados até agora, 62 são de residências, dos quais 26 apenas na década de 70.

Quando o arquiteto se refere aos projetos das casas unifamiliares, como veremos no capítulo IV, pondera que uma cidade contém na sua gênese a ideia do coletivo e, para tanto, a casa urbana é o edifício vertical, pois seria um absurdo pensar que todos os habitantes da cidade poderiam construir sua casa em um pedaço particular de terra.

Assim, quando PMR afirma: "como se as casas, no âmbito da cidade, fossem pedras de uma catedral da Idade Média" (Memorial de titulação FAU USP, 1998, p. 02), parte da ideia de que a cidade se constitui a partir do desejo primordial do homem em morar ali, coletivamente, desfrutando da diversidade e imponderabilidade da vida urbana.

Nesse sentido, o desenho da casa urbana deve contemplar os recursos oferecidos pela cidade, e não mimetizá-la em uma escala privada.

Na década de 1980, com a abertura política, o arquiteto reorganiza seu escritório e realiza uma série de projetos que se tornaram emblemáticos em sua trajetória. Foi um período de intenso trabalho, mas também de profundas mudanças no ambiente intelectual no qual o arquiteto estava inserido. Trata-se de um momento de passagem, de transformação no pensar e fazer de PMR. O capítulo V contempla a reflexão sobre estas mudanças.

Em meados dos anos 1990, ao ser contratado para fazer o restauro da Pinacoteca do Estado, PMR desenvolve o projeto no canteiro de obras, onde passa grande parte de seu tempo. Nesse momento, os demais trabalhos que estavam em andamento no escritório eram de pequeno porte: projetos museográficos, cenários para teatro e o desenvolvimento final da casa de Catanduva, assim, para atendê-los, mantém uma equipe reduzida em seu escritório.

Em 1993, quando volta a trabalhar no escritório, ao fim da obra da Pinacoteca, encontra-se justamente no momento da troca da prancheta pelo computador.

O arquiteto toma a decisão consciente de não equipar seu escritório com tais tecnologias, dispensa sua equipe e passa a desenvolver seus projetos com escritórios parceiros – escritórios formados por ex-alunos e colaboradores antigos, como Eduardo Colonelli, do escritório

Ricoy Torres, e Jose Armênio Cruz do Piratininga⁹ - com os quais estabelece uma relação duradoura, cuja base é uma afinidade intelectual e uma proximidade geográfica, pois estão quase todos localizados na mesma rua da cidade. Segundo Jose Armênio:

A associação entre Paulo e seus colaboradores é, essencialmente, uma associação de ideias, uma construção do pensamento que se produz através das obras.

(WISNIK, 2008, p. 138. Tradução da autora)

O escritório no IAB passa a ser então um lugar de estudo, leitura, reuniões e onde o arquiteto recebe seus clientes, alunos e amigos visitantes.

Há, sem dúvida, com isso uma mudança estrutural na maneira como os projetos são desenvolvidos, eles não ficam mais grudados na prancheta durante semanas, expostos ao olhar de seu autor, e passam a ser feitos fora, nos escritórios de seus colaboradores, longe da presença diária de PMR. No entanto, os primeiros estudos de cada trabalho continuam a ser elaborados por PMR sobre sua prancheta.

A transformação na estrutura de produção do trabalho tem sim um reflexo na maneira como o arquiteto se relaciona com o mesmo. Primeiramente, há uma diminuição direta do tempo de convívio de PMR com o desenvolvimento do desenho, e também há uma mudança instrumental na hora de corrigir, ou afinar o projeto, pois uma coisa é ver o projeto disposto ali na prancheta e outra é sentar ao lado de alguém olhando uma tela de computador.¹⁰

Outro ponto importante a assinalar, referente aos projetos desenvolvidos fora do escritório, é que *sobra* pouca documentação em papel como resultado desse processo, ao ponto de alguns trabalhos recentes, não terem o registro dos primeiros desenhos elaborados por PMR, o que torna difícil a tarefa de documentação. Sabemos da existência de desenhos feitos pelo arquiteto arquivados em alguns

9. Os escritórios e respectivos coordenadores que desenvolvem projetos atualmente para PMR são: Pedro Mendes da Rocha Arquitetos/Arte 3: Pedro Mendes da Rocha; MMBB: Ângelo Bucci (1996-2002), Fernando Mello Franco; Marta Moreira e Milton Braga; Piratininga: José Armênio Cruz; Escritório Paulistano de Arquitetura: Eduardo Colonnelli e Silvio Oksman; Metro: Martin Corullon.

10. Não podemos afirmar aqui, nem é o objeto deste estudo, se essa esta nova maneira de trabalhar *transforma* o projetar, e portanto o resultado final da obra arquitetônica.

dos escritórios parceiros, mas o trabalho de pesquisa deste material ainda não foi realizado.

Assim, as relações de trabalho entre o arquiteto e os escritórios parceiros estabelecem uma nova instância do *fazer*. Agora, trata-se ainda de um trabalho em equipe, mas a equipe, por ser de um escritório independente, possui um outro grau de autonomia em relação ao desenvolvimento do projeto. Veremos a seguir como esta relação se dá.

O caminho que o projeto percorre hoje pode ser descrito da seguinte maneira: há uma primeira fase de concepção feita *em solidão* no escritório, com base em modelos tridimensionais e desenhos feitos a mão livre. Nesta fase de concepção, já existe um contato com o engenheiro que dá uma primeira diretriz sobre o tamanho das peças estruturais, dos vãos, e ajusta com PMR como a estrutura vai *trabalhar*. Neste momento, a ideia formadora do projeto já está dada.

A próxima fase, o desenvolvimento do projeto, é de certo a mais longa e penosa, pois entram os projetos complementares, os ajustes de orçamento e as modificações solicitadas pelos clientes. Neste momento o projeto está fora do escritório.

Cabe aos colaboradores de PMR coordenar essas acomodações, seguindo uma diretriz dada pelo arquiteto. Podemos verificar que existe uma cumplicidade na resolução das soluções entre o arquiteto e seus parceiros. Segundo Martin Corullon, a dinâmica de trabalho estabelecida por PMR se assemelha a uma partida de xadrez, pois a cada etapa do trabalho os arquitetos têm que raciocinar mantendo a tensão da "partida" até o xeque mate, num processo de "ação e reação".¹¹

Podemos indicar então, que todos os projetos realizados posteriormente à finalização do projeto da Pinacoteca (1993), foram desenvolvidos fora do escritório de PMR, e que o arquivo de imagens, desenhos e maquetes está dividido entre o escritório parceiro e o do arquiteto.

O exame desse conjunto de ensaios nos forneceu, então, um repertório conceitual a partir do qual avançaremos desenvolvendo os temas que nos parecem ser chaves para nossa análise de obra: compreender o espaço como projeto social, relacionar natureza e técnica, observar a implantação dos projetos de PMR a partir de

11. A relação de trabalho entre o arquiteto e seus colaboradores incita vários outros questionamentos que infelizmente não cabem neste trabalho, mas que consideramos fundamental serem feitos. Para um início de pesquisa, indicamos a leitura da entrevista feita por Guilherme Wisnik com a maioria dos arquitetos, publicada na revista *2G*, n. 45, 2008.

uma visão particular do território e assumir a cidade contemporânea como realidade edificada a ser reinventada.

MAIS QUE TEMAS, PROBLEMAS

Depois de um longo período mergulhados em gavetas, tubos, caixas e muito pó, no escritório de PMR, pudemos realizar uma primeira tentativa de ordenação crítica dos projetos. Fizemos um longo painel de desenhos no qual os trabalhos foram dispostos em seis categorias temáticas, em linha cronológica: 1958-2008.¹² A ideia deste painel foi a de poder estruturar visualmente o conjunto de projetos estudados no tempo e no espaço, um panorama, enfim. Os temas surgiram a partir da percepção de diferentes questões a serem examinadas, tais como, técnica, relações com a cidade, os diferentes usos do concreto e do aço, e a diversidade projetual das casas feitas da cidade ou na natureza.

A elaboração do painel foi um momento importante da pesquisa e nos permitiu a visualização de um conjunto amplo de projetos, além de verificar repetições de procedimentos, ver que algumas ideias vão se desenvolvendo ao longo do tempo até finalmente serem construídas.

Mas ao avançarmos na leitura das obras, e no sentido de cada categoria, vimos que nosso olhar escapava às linhas temáticas e se conduzia em movimento transversal a elas. Entendemos então que não era possível compreender a obra de PMR a partir de categorias ou temas, porque seu processo projetual não parte de uma ideia temática, ou de um assunto: a casa, a cidade, o museu, o concreto ou o aço, mas sim de um *problema* espacial, arquitetônico.

Não se trata também de uma arquitetura de soluções, ou seja seu projeto não busca resolver problemas, mas aponta-los, pôr em evidência um outro modo de ver a vida, o real. Para Bérqson, tanto na Filosofia como em outras disciplinas, a verdade trata de "encontrar o problema e, por conseguinte pô-lo, muito mais que resolvê-lo" (BERGSON, 2006, p. 54).

A partir desta consideração, observamos que a maneira como PMR apresenta seus projetos se dá sobre a colocação de um *problema*, independente da escala, do programa, ou da localização da obra. Ou seja, o que vem primeiro é a pergunta, a questão, o discurso sobre o que fazer de modo oportuno.

12. Este painel foi apresentado nas bancas de qualificação. Ele foi realizado em papel canson e lápis grafite, mede 1.00x4,50m e portanto de difícil reprodução digital. Ao lado uma imagem de um pequeno trecho do desenho.

O estudo da obra de PMR sugere ainda uma revisão do conceito tradicional do desenho aplicado em escolas de arquitetura, para tanto dedicamos um capítulo para esta reflexão. A análise dos sentidos do desenho não busca fornecer ferramentas operacionais para a análise de obra, mas alargar a percepção do processo criativo, construtivo que traduz melhor a complexidade do fazer arquitetônico.

Trata-se portanto de examinar a formação da obra, suas transformações no tempo. O formar. Perceber, enfim como o pensamento espacial de PMR tal como se expressa na arquitetura.

A escolha dos projetos foi feita a partir de dois critérios: o primeiro e mais direto é que os projetos fossem construídos, pois a hipótese desta tese coloca o pensamento e espaço vivido numa relação que demanda sua real verificação. Isso implica em dizer que visitamos pelo menos uma vez várias obras do arquiteto.

O segundo critério refere-se ao tempo, pretendíamos com nossa seleção destacar projetos que pudessem de certo modo narrar a trajetória de trabalho de PMR como um todo, do início nos anos 1960 até os dias de hoje.

As sete obras escolhidas, são analisadas em quatro capítulos dispostos numa sequência cronológica do Ginásio do Clube Paulistano (1958) até o Museu dos Coches (2008).

Deixamos de lado, na tese, assim algumas obras *primas* já bastante analisadas por outros autores como o Museu da Escultura, e a Pinacoteca, pois não nos interessava destacar feitos extraordinários, mas a possibilidade de construir uma narrativa contínua a partir da relação entre as obras, como elas conversam entre si, seus rebatimentos e distanciamentos, em uma dupla narrativa: a do tempo cronológico dos fatos e a do movimento das ideias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGSON, Henri. *O pensamento e o movente*. São Paulo, Martins Fontes, 2006.

IWAMIZU, César Shundi. *A estação rodoviária de Jaú e a dimensão urbana da arquitetura*. São Paulo, FAU USP, 2008.

ROBBINS Edward. *Why Architects Draw*. Cambridge, MIT Press, 1994.

SENNETT, Richard. *O artífice*. Rio de Janeiro, Record, 2009.

WISNIK, Guilherme. Entrevistas con los estudios colaboradores de Paulo Mendes da Rocha. *2G*, n. 45, Barcelona, 2008.